

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Desarrollo de un software de soporte a los trabajos de peritajes realizados por el Departamento de Criminalística – División Canindeyú en la ciudad de Salto del Guairá

Amanda Micaela Acosta Salinas¹, Nazario Luis Ayala Frasnelli²

RESUMEN

Introducción: La informática cumple un rol fundamental en el día a día de los seres humanos. La informatización de los trabajos agilizó bastante las tareas, tanto en el tiempo de realizarlas como también para el acceso a la información. La misma puede ser aplicada para resolver una problemática observada en el Departamento de Criminalística de Canindeyú. En dicha institución los procedimientos de registro de expedientes siguen siendo manual, lo cual tiende a ser desorganizado y con un manejo más difícil, ya que se tiene que recurrir en la búsqueda de los archivos en papeles.

Objetivo: Desarrollar un software de soporte a los trabajos de peritajes realizados por el Departamento de Criminalística – División Canindeyú en la ciudad de Salto del Guairá.

Metodología: El proyecto fue una investigación aplicada, pues se utilizó tecnologías ya existentes para resolver un problema existente. Se diseñó y desarrolló un sistema informático para mejorar la metodología de trabajo de los peritos de la región de Salto del Guairá.

El proyecto se realizó en cuatro fases: Fase 1 de análisis de problemática de la metodología de trabajo actual en la que se realizaron entrevistas a peritos locales; Fase 2 de investigación de la infraestructura requerida para la implementación del software; Fase 3 de diseño del software donde se utilizaron algunos artefactos de la metodología RUP para el efecto; Fase 4 de implementación, validación y test del software donde se desarrolló el software utilizando la herramienta Frappe Framework y se realizó una prueba funcional para su validación.

1. Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias y Tecnología, Carrera Análisis de Sistemas, Paraguay.

2. Universidad Nacional de Canindeyú. Facultad de Ciencias y Tecnología. Carrera Análisis de Sistemas, Paraguay, Tutor.

E-mail: micaela.as1411@gmail.com

Trabajo final de grado para optar al título de Licenciado en Análisis de Sistemas presentado a la Universidad Nacional de Canindeyú.

DOI: 10.26885/rcei.foro.2020.177

Trabajo publicado en acceso abierto bajo Licencia Creative Commons.

Resultados: En las entrevistas a los peritos se encontraron algunas falencias, entre las principales son el almacenamiento y el envío de las evidencias a la capital del país, en la sede del Ministerio Público Paraguayo. El proceso conlleva mucho tiempo, es desordenado y se realiza en su totalidad de forma manual. Partiendo de las problemáticas detectadas se diseñaron prototipos de pantalla, casos de uso y se establecieron los requisitos funcionalidades de gestión de evidencias, gestión de casos, gestión de novedades y envío de evidencias. En base a las cuales se desarrollaron las diferentes funcionalidades del sistema. Se obtuvo una herramienta que es capaz de dar soporte a los profesionales en la gestión de los expedientes de las pericias realizadas. Para la implementación de mismo se requiere de un servidor en el cual hacer accesible el software. Las valoraciones dadas por el perito que realizó la prueba funcional del software fueron positivas y el mismo recomendó dar seguimiento al proyecto de manera a ser puesto en producción.

Conclusiones: Todas las funcionalidades del software propuesto fueron desarrolladas con éxito y sin ningún inconveniente. De esta manera se pudo cumplir con el objetivo principal del proyecto. Además, el perito quien probó el software mencionó su satisfacción en cuanto a las funciones ofrecidas por el software, el aspecto visual y facilidad de uso; además, expresó que será de gran ayuda para el manejo de los casos y evidencias.

Palabras clave: informatización, software de gestión, peritaje.

REFERENCIAS

- Burgos, A. (2010). La criminalística y su importancia en el campo forense. *Rev. Digit. la Maest. en Ciencias Penal*, (2), 239
- Comunidad Frappe. (2020). *Documentación Frappe Framework*. <https://frappeframework.com/docs>
- Morán, G. L. F., Morán J. P. P., Morán, J. N. P., Plúa, C. R. C., & Castro, M. I. R. (2017). Modelo de plan estratégico de sistemas para la gestión y organización a través de una plataforma informática, *Ciencias*, 1(3).
- Ornelas Cárdenas, M. T. (2003). *Mejora continua en el proceso administrativo de instituciones públicas*. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Zwicker, R., Souza, C. A., Vidal, A. G. da R., & Siqueira, J. O. (2007). Grado de informatización de empresas: estudio de un modelo estructural aplicado al sector industrial del estado de São Paulo. *RAE eletrônica*, 6(2).